

Ciudad y planificación. Caso: Maracaibo

María Isabel Medina

Facultad de Ingeniería, Escuela de Arquitectura, Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, Venezuela.

Correo Electrónico: mcmariaisabbel@gmail.com

Recibido: 29-04-2019

Aceptado: 22-10-2019

Resumen

El artículo presenta la realidad de las ciudades actuales, resultado de la interacción de actores y fuerzas que intervienen desdibujando las características originales del espacio urbano, como se generan factores naturales o provocados por el poblador y el gobierno local, transformando las conformaciones morfológicas que crean nuevos espacios; se revisará el caso de la ciudad de Maracaibo, urbe con una dinámica relevante en relación a las políticas determinadas por su Alcaldía y el quehacer cotidiano de sus habitantes. La metodología empleada está basada en la investigación documental cuyo resultado plantea la fundamentación teórica determinante sobre la cual se construirán los elementos estructurantes de la contemporaneidad de la ciudad y su evolución. Todo será posible en la medida que los gobiernos asuman esa realidad y la implantación de políticas públicas orientadas a concreción de ciudades como espacios óptimos, donde se busca el desarrollo del hombre que requiere la satisfacción de sus necesidades, libres de las presiones de la ciudad. Ello conlleva a la conciliación de intereses en pro del bienestar común, la garantía de la continuidad de esas acciones y la incorporación del poblador como actor principal en la toma de decisiones, quien puede determinar que necesita sino el hombre mismo?

Palabras claves: Ciudad híbrida, fragmentación, globalización, gobernabilidad, gobernanza planificación, GGV

City and planning. Case: Maracaibo

Abstract

The article presents the reality of current cities, the result of the interaction of actors and forces that intervene blurring the original characteristics of the urban space, how natural factors are generated or provoked by the villager and the local government, transforming the morphological conformations that create new spaces; The case of the city of Maracaibo will be reviewed, a city with a relevant dynamic in relation to the policies determined by its City Hall and the activities of its inhabitants. The methodology used is based on documentary research whose result set out the determining theoretical foundation on which the structuring elements of the contemporaneity and its evolution will be built. Everything will be possible to the extent that governments assume that reality and the implementation of public policies aimed at the realization of cities as optimal spaces, where the development of man is sought that requires the satisfaction of their needs. This leads to the conciliation of interests in favor of the common welfare, the guarantee of the continuity of those actions and the incorporation of the settlers as the main actor in the decision-making, who can determine what they need but the man himself?

Key words: Hybrid city, fragmentation, globalization, governance, governance planning, VMG

Introducción

Ciudades Actuales

En el siglo XXI, es evidente la existencia de inquietantes grietas en el modelo democrático implantado en las ciudades latinas. La realidad actual se caracteriza por la convergencia de crisis múltiples y simultáneas, financiera-inmobiliaria, energética, climático-ambiental y, de gobernanza-valores y principios; frente a los devastadores golpes de la crisis económica, muchos Estados occidentales han apostado a la búsqueda de soluciones inmersos en intereses partidistas, chantajeados por poderosos grupos de presión, asustados por el creciente malestar social. Berggruen y Gardels [1] exponen que “El desafío de las democracias es doble, por un lado, debe satisfacer las demandas de mayor participación